

METAFORANI O'RGANISHNING LINGVOMADANIY JIHATI

Manzura Radjapovna Kurbaniyazova,

TerDPI, stajyor-o'qituvchi

ANNOTATSIYA:

Metafora tilshunoslikda keng o'rganilayotgan hodisalardan biri bo'lib, u nafaqat lingvistik, balki madaniy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Har bir xalqning o'ziga xos dunyoqarashi, tarixi va madaniy qadriyatlari ularning tilida aks etadi va bu jarayonda metafora muhim rol o'ynaydi. Metaforalar inson tafakkuri va til tizimining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri bo'lib, ular orqali jamiyatning tarixiy, madaniy, diniy va ijtimoiy xususiyatlari ifodalanadi. Ushbu maqola metaforani lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganish ahamiyatini, uning til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqligini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: metafora, lingvomadaniy, qiyosiy va kontekstual, semantik, sharq madaniyati, g'arb madaniyati, metaforik birliklar.

АННОТАЦИЯ:

Метафора – одно из широко изучаемых явлений в лингвистике, тесно связанное не только с языковыми, но и с культурологическими факторами. Уникальное мировоззрение, история и культурные ценности каждого народа отражены в его языке, и метафора играет в этом процессе важную роль. Метафоры являются одним из решающих факторов формирования человеческого мышления и языковой системы, посредством которых выражаются исторические, культурные, религиозные и социальные особенности общества. Целью данной статьи является анализ важности изучения метафоры с лингвокультурологической точки зрения, а также ее связи между языком и культурой.

Ключевые слова: метафора, лингвокультурологический, сравнительный и контекстуальный, семантический, восточная культура, западная культура, метафорические единицы.

ANNOTATION:

Metaphor is one of the most widely studied phenomena in linguistics, which is closely related not only to linguistic, but also to cultural factors. The unique worldview, history and cultural values of each people are reflected in their language,

and metaphor plays an important role in this process. Metaphors are one of the decisive factors in the formation of human thinking and the language system, through which the historical, cultural, religious and social characteristics of society are expressed. This article aims to analyze the importance of studying metaphor from a linguocultural point of view, its connection between language and culture.

Keywords: metaphor, linguocultural, comparative and contextual, semantic, eastern culture, western culture, metaphorical units.

Metafora tushunchasi Aristoteldan boshlab turli nazariyachilar tomonidan tahlil qilingan. [J.Lakoff, M.Johnson “Metaphors we live by” (1980), Black M. “Models and metaphors” (1962), Andrew Ortony “Metaphor and thought” (1993) va b.]. Aristotel metaforani “bir narsa o‘rniga boshqa narsa ishlatilishi” sifatida ta‘riflagan bo‘lsa, zamonaviy kognitiv tilshunoslik vakillari (J. Lakoff, M. Jonsen) metaforani inson tafakkurining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraydi. Lakoff va Jonsoning "Metaphors We Live By" asarida metafora nafaqat adabiy san‘at, balki insonning kundalik hayotida foydalanadigan asosiy kognitiv vositalardan biri sifatida talqin qilingan. [7; 33]

Ushbu tadqiqot sifatli tahlil metodiga asoslangan bo‘lib, asosiy ma‘lumotlar lingvistik manbalar, adabiy asarlar va xalq maqollari tahlilidan olingan. Metaforik birliklarning madaniy kontekstini aniqlash uchun qiyosiy va kontekstual tahlil usullari qo‘llanildi. Tadqiqot doirasida turli tillarda uchraydigan metaforalar o‘zaro solishtirilib, ularning lingvomadaniy jihatdan qanday shakllangani o‘rganildi. Shuningdek, turli tillarda uchraydigan metaforalarning semantik xususiyatlari va ularning madaniy konnotatsiyasi tahlil qilindi.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, metaforalar nafaqat til birliklari, balki xalq mentalitetining ifodasidir. Masalan, o‘zbek tilida uchraydigan “boshi osmonga yetmoq” metaforasi insonning quvonch hissini ifodalasa, ingliz tilidagi ekvivalent metafora “to be on cloud nine” tarzida shakllangan. Bunday holatlar milliy madaniyatlarining tilga ta‘sirini namoyon etadi.

Turli tillarda metaforik birliklarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi madaniy shart-sharoitlar bilan bog‘liq. Masalan, suv bilan bog‘liq metaforalar o‘zbek va arab tillarida keng tarqalgan bo‘lsa, qor bilan bog‘liq metaforalar shimoliy mamlakatlarning tillarida ko‘proq uchraydi. Bu xalqning yashash tarzi va geografik muhit bilan bog‘liq holda shakllanganini ko‘rsatadi.

Metaforalar milliy madaniyat va dunyoqarashning lingvistik ifodasi sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlandi-ki, ba‘zi metaforalar universallik

xususiyatiga ega bo'lsa, ba'zilar esa faqat ma'lum bir madaniyat doirasida tushunilishi mumkin. Masalan, "oltin yurak" metaforasi turli tillarda uchraydi va umuman olganda, yaxshi insonni tasvirlash uchun ishlatiladi. Biroq, ayrim metaforalar faqat ma'lum madaniy kontekstda tushuniladi. Masalan, yapon tilidagi "kuchi wa chikara nari" (kuch bilimdir) metaforasi sharq madaniyatining bilim va kuchni bog'lash uslubini aks ettiradi, g'arbiy madaniyatlarda esa kuch va bilim ko'pincha qarama-qarshi tushunchalar sifatida talqin qilinadi.

Shuningdek, metaforalarning dinamik xususiyati ularning zamonaviy til tizimida o'zgaruvchanligini ham ko'rsatmoqda. Globalizatsiya jarayonida madaniy almashinuvning ortishi bilan metaforalarning yangi talqinlari paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Internet va ommaviy axborot vositalari orqali turli madaniy metaforalar bir-biriga singib bormoqda. Masalan, ingliz tilidan o'zbek tiliga o'tgan "start-up" yoki "feedback" kabi metaforik birliklar o'zbek tilidagi ma'nolar bilan moslashmoqda.

Metaforalar til va madaniyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni ochib beruvchi muhim vosita hisoblanadi. Ular xalqning tafakkuri va dunyoqarashini aks ettiradi hamda milliy o'ziga xoslikni belgilovchi lingvistik hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Metaforalar faqat lingvistik hodisa emas, balki madaniy kod sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular xalqning tarixiy xotirasi, diniy qarashlari va urf-odatlar bilan bog'liq holda shakllanadi. Shuning uchun metaforalarni lingvomadaniy kontekstda o'rganish muhimdir.

Kelajak tadqiqotlarida metaforalarning yangi madaniy muhitda qanday transformatsiyaga uchrashini o'rganish dolzarb masala bo'lib qoladi. Ayniqsa, globalizatsiya va internet orqali yangi metaforalarning paydo bo'lishi va ularning lingvomadaniy ahamiyatini chuqur o'rganish muhimdir. Shuningdek, kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib, turli tillardagi metaforalarni avtomatik tahlil qilish istiqbollari ham e'tiborga loyiq mavzulardan biri hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). "Metaphors We Live By". University of Chicago Press.
2. Kövecses, Z. (2002). "Metaphor: A Practical Introduction". Oxford University Press.
3. Gibbs, R. W. (1994). "The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding". Cambridge University Press.

4. Black, M. (1962). "Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy". Cornell University Press.
5. Ortony, A. (Ed.). (1993). "Metaphor and Thought". (2nd ed.). Cambridge University Press.
6. Charteris-Black, J. (2004). "Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis". Palgrave Macmillan.